

CUESTIONARIO

Formación Profesional adaptada para personas con discapacidad intelectual en Aragón

Proyecto de investigación: Accesibilidad a la Formación Profesional para personas con discapacidad intelectual.

El siguiente cuestionario forma parte de un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN que se llevará a cabo por el equipo de investigación, dirigido por Ismael Piazuelo Rodríguez, profesor del departamento de Didácticas Específicas y Coral Marteles Escolano, estudiante del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria bajo la responsabilidad de la Universidad de Zaragoza.

Los objetivos de este proyecto son describir las opciones educativas en formación profesional accesibles para personas con discapacidad en la comunidad autónoma de Aragón y conocer la percepción de las familias de estas personas al respecto de esta oferta educativa.

Si Ud. es familiar de una persona con discapacidad intelectual residente en Aragón, le invitamos a participar.

Contestar a esta encuesta no le llevará más de 10 minutos. Pero es totalmente libre de completarla o salir sin completarla, en cuyo caso sus contestaciones no se tendrán en cuenta.

Su participación es totalmente voluntaria y gratuita, no le ocasionará perjuicios ni más molestias que el tiempo que emplee en completar la encuesta, pero contribuirá a obtener el conocimiento que necesitamos. Sólo le pedimos que sus respuestas se ajusten lo más posible a la realidad.

Es un cuestionario totalmente anónimo, no incluye datos que permitan identificarle y todas las respuestas serán confidenciales. No obstante, al igual que ocurre cuando realiza una búsqueda en Google o utiliza sus servicios, esta empresa sí podría identificarle y recopilar sus datos. Por ello le informamos que puede acceder a la Política de privacidad de Google y revisar sus ajustes de privacidad en el siguiente enlace: <https://policies.google.com/privacy>.

En relación con esta encuesta, Ud. puede ejercer sus derechos en materia de privacidad directamente ante Google y, caso de no verlos satisfechos, podrá, si lo desea, dirigirse al investigador responsable (ismaelpiazuelo@unizar.es) o al Delegado/a de Protección de Datos de la Universidad de Zaragoza (dpd@unizar.es) o, en reclamación, a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página donde ofrece amplia información respecto de este tratamiento y de su política de protección de datos, así como formularios para el ejercicio de sus derechos: <http://protecciondatos.unizar.es/>

Muchas gracias de antemano por colaborar con esta investigación rellenando la encuesta.

1.¿Ha leído y acepta la Política de Privacidad de la Universidad de Zaragoza:

<https://protecciondatos.unizar.es/politica-de-privacidad> y de Google:

<https://policies.google.com/privacy?>

Sí

No

Si no acepta la política de privacidad o realizar el formulario no puede cumplimentarlo (si desea completar el formulario, acepte la política de privacidad). Muchas gracias.

2.¿Acepta participar en este estudio respondiendo a las siguientes preguntas?

Sí

No

Si no acepta la política de privacidad o realizar el formulario no puede cumplimentarlo (si desea completar el formulario, acepte la política de privacidad). Muchas gracias.

Empiece a cumplimentar el cuestionario

3.¿Qué edad tiene su familiar con discapacidad intelectual?

16 años

17-21 años

22-30 años

Más de 30 años

4.¿En qué provincial reside?

Zaragoza

Huesca

Teruel

5.¿Actualmente, la persona con discapacidad intelectual se encuentra en algún tipo de formación o empleo?

- Formación (FP/PCI u otra)
- Empleo
- Ninguno
- Otro: _____

6. ¿Considera que la oferta de FP adaptada en Aragón es suficiente para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad intelectual?

- Sí
- No
- No lo sé

7. En su opinión, ¿en qué considera que podría mejorar?

8. ¿Cree que las plazas disponibles se ajustan a la demanda real?

- Sí
- No
- No lo sé

9. ¿Considera que se está cumpliendo el derecho a la educación para las personas con discapacidad intelectual en Aragón?

- Sí
- No
- No lo sé

10. ¿Considera que se está cumpliendo el derecho al trabajo (inserción laboral) para las personas con discapacidad intelectual en Aragón?

- Sí
- No
- No lo sé

11. La información que reciben las familias sobre las diferentes opciones de FP adaptada, ¿considera que es suficiente y adecuada? ¿Qué información cree que falta o debería mejorarse?

12. ¿Cree que las opciones formativas actuales permiten una inclusión real en el mercado laboral? ¿Qué se podría mejorar para favorecer la inserción laboral?

13. ¿Cree que la formación actual favorece la independencia personal (vida autónoma, decisiones, autonomía económica, etc.)? ¿Qué aspectos considera necesarios para favorecer la independencia?

14. En una frase, ¿qué considera que falta para mejorar la Formación Profesional adaptada en Aragón?

15. ¿Alguna sugerencia concreta para mejorar el sistema en la Comunidad Autónoma de Aragón?

16. Si desea, puede dejar su correo para recibir los resultados de la investigación.
